

A CONTABILIDADE GERENCIAL COMO APOIO À SUSTENTABILIDADE E À TOMADA DE DECISÃO EM UMA EMPRESA FAMILIAR: UM ESTUDO DE CASO

DOI: 10.5281/zenodo.18460469

Thais Azzolini Piva
Ciências Contábeis – Universidade Federal do Rio de Janeiro
thaispiva@facc.ufrj.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6044058255132317>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Introdução: As empresas familiares possuem um papel relevante no desenvolvimento local e estão presentes no cotidiano econômico e social, sendo responsáveis pela geração de emprego e renda no cenário em que atuam. Apesar disso, esse tipo de organização enfrenta grandes desafios no que tange ao processo de gestão, organização de informações e à tomada de decisão. Isso ocorre, pois, as decisões tendem a ser centralizadas e os controles utilizados não são rigorosos, o que leva a organização a ter um grande nível de informalidade em seu processo de gestão financeira. Nesse contexto, surge a contabilidade gerencial como ferramenta de apoio, permitindo uma compreensão mais clara sobre a realidade econômica da empresa. **Objetivo:** Analisar através do estudo de caso, como as ferramentas presentes na Contabilidade Gerencial contribuem para a sustentabilidade financeira e para o processo decisório em uma empresa familiar, sinalizando seus efeitos na organização da gestão e na continuidade do negócio. **Metodologia:** A pesquisa possui abordagem qualitativa, tendo seu desenvolvimento através do estudo de caso em uma empresa familiar, buscando analisar suas práticas de controle e gestão. O processo de coleta de dados foi realizado a partir de documentos internos, tais como controles de receitas e despesas, relatórios e registros de atividades bem como da observação das rotinas administrativas relacionadas ao planejamento e monitoramento de resultados econômico-financeiros. **Resultados:** Os resultados demonstram que a adoção de instrumentos de Contabilidade Gerencial contribui para tornar as informações financeiras mais organizadas e compreensíveis, facilitando o acompanhamento dos resultados e controle de custos existentes na empresa. Também foi possível observar que a tomada de decisão foi pautada em informações mais claras, mitigando as incertezas sobre a continuidade da organização bem como do seu alinhamento estratégico. Ademais, permitiu maior estabilidade das relações econômicas e sociais na qual a empresa está inserida. **Conclusão:** Conclui-se que, a Contabilidade Gerencial tem um papel de relevância no que diz respeito ao fortalecimento da sustentabilidade financeira e no processo de gestão em empresas familiares, apoiando no planejamento, controle e tomada de decisão. O estudo de caso evidencia que, ao incorporar as ferramentas gerenciais no cotidiano organizacional a empresa tem maior embasamento das suas decisões, favorecendo seu desenvolvimento, continuidade e sustentabilidade econômica.

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial; Empresa Familiar; Estudo de Caso.